

МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИ СУЗИШНИНГ БРАСС УСУЛИГА КОМПЛЕКС ЎРГАТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Ишимов Боходир Амиркулович

Шамсиддинов Шарофиддин Хабибуллаевич

Пирмухаммедов Умиджон Мирза олим ўғли

Мирзахалилов Абдор Хабируллаевич

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети

Ўқитувчи, Ўзбекистон, Чирчиқ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393362>

Аннотация: Мақолада юқори синф ўқувчиларини брасс усулига асосланган сузиш техникаси бўйича бошланғич тайёрлов гуруҳининг машғулот усуллари тақдим этилган. Бу бошқа сузиш усуллари техникасини ўрганиши учун ҳам асос бўла олади.

Калим сўзлар: Жисмоний тарбия, жисмоний тайёргарлик, сузиш, сузишни брасс усули, ўргатиш усуллари, брасс.

ОПРЕДЕЛИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ОБУЧЕНИЯ БРАССОВОМУ МЕТОДУ ПЛАВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: В статье представлен метод начальной подготовки старшекласников по плаванию на основе техники брассом. Это может быть основой для изучения других способов плавания.

Ключевые слова: Физическая культура, физическая подготовка, плавание, подготовка к плаванию, методика обучения, брасс.

TO DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX TEACHING OF BREASTSTROKE SWIMMING METHOD FOR SCHOOLCHILDREN

Abstract: The article presents the method of initial training of high school boys in swimming on the basis of breaststroke technique. It can be a base for learning other ways of swimming.

Keywords: Physical training, physical preparation, swimming, swimming preparation, teaching methods, breaststroke.

Долзарблиги: Мутахассислар томонидан олиб борилган ўқувчиларнинг жисмоний ва ақлий ривожланганлик даражасини ўрганилганлиги, болалар ва ўсмирлар жисмоний фаоллигини камайиши ва кўрсаткичларини пасайишини юзага чиқарди. Ўқувчиларнинг кўпчилиги жисмоний тайёргарлиги миёрида эмаслигини ва ўз ёшига кўйиладиган талабларни бажариш жараёнида қатор қийинчиликларни хис этадилар ва уларни енгиб ўтишга қийналадилар. Шуни таъкидлаш жоизки, болани мазкур ёшда тўғри ва соғлом ўсиши ва ривожланиши учун муҳим ўрин тутадиган жисмоний машқлардан бири сузиш хисобланади. Ўқувчиларни оммавий сузишга ўргатиш алохида ахамиятга эга, чунки машғулотнинг бу тури фақат гигиена коидаларига муттасил амал қилишни болаларга сингдирибгина қолмай, балки бутун яшаб ўтаётган ҳаёти давомида асқотадиган зарурий куникмаларни ҳам ўргатиб, шакллантириб боради. Яна шуни ҳам таъкидлаш жоизки, харбий хизматга жалб этиладиган ўсмирларнинг учдан икки қисми мутлақо сузишни билмаслиги ҳам сир эмас. Адабиётларда ўқувчи ўсмирларни ёзги соғломлаштириш масканлари ёки мактаб шароитида қисқа вақтда оммавий сузишга ўргатиш хақида кўп гапирилади. Сузишни "брасс" усули ўқувчилар томонидан яхши, осон ўзлаштирилиши, кейин эса бу усул давоми сифатида сузишни бошқа қатор усулларини ўқувчилар томонидан йингил ўзлаштирилишини таъминлаши маълум. Лекин айнан шу юналишда ўқувчилар учун дастур сифатида хизмат қилувчи услубий адабиётлар, афсуски, ҳозирда жуда кам ишлаб чиқилган.

Тадқиқот объекти: Тошкент шаҳри, Бектемир тумани, 291-ўрта умум та'лим мактабида 15-17 ёшдаги ўқувчиларни сузиш тайёргарлиги.

Тадқиқот предмети: Юқори синф ўқувчиларини, брасс усули асосида комплекс тарзда сузишга ўргатиш услуби.

Тадқиқот мақсади: Мактаб ўқувчиларида сузишнинг брасс усулини ўргатиш билан бирга улардаги тайёргарлик даражаларини аниқлаш.

Тадқиқот вазифалари:

1. Мактаб ўқувчиларининг сузиш тайёргарлик даражасини аниқлаш.
2. Жисмоний тарбия дарсларида мактаб ўқувчиларини брасс усули асосида сузишни мажмуавий ўргатиш услубини тадбиқ этиш.
3. Брасс техникаси асосида мактаб ўқувчиларига сузишни мажмуавий ўргатиш усулини самарадорлигини аниқлаш.

Юқоридаги вазифаларни ҳал этиш учун қўйидаги қатор услублардан фойдаланилди:

- илмий-услубий адабиётлар тахлили;
- сузиш тайёргарлигини тахлилий текшириш услублари;
- педагогик кузатувлар; педагогик эксперимент;
- математик статистика услублари.

Педагогик эксперимент Тошкент шаҳри Бектемир туманида 1-сонли БЎСМ ининг сузиш хавзасида ўтказилди. Бу экспериментни ўтказишдан кўзланган мақсад сузишни мажмуавий ўргатиш услубини қўллашни юқори синф ўқувчиларининг жисмоний тарбия дарсларида қўллаб кўриш ва бу услубни қўллашдаги афзалликларни аниқлашдан иборат эди. Тадқиқот давомида ўқувчилар икки гуруҳга тажриба гуруҳи ҳамда назорат гуруҳига бўлиб олинди. Назорат гуруҳига сузиш элеменларини анъанавий услуб буйича ўзлаштирган ўқувчилар жалб этилди. Тажриба гуруҳи ўқувчилари сузиш техникасини жисмоний тарбия дарсларида сузишнинг брасс усулида комплекс ўргатиш услубида, яъни мажмуавий ёндашув услубида, кейинчалик сузиш техникасига кўкракда крол усули ва чалқанча крол сузиш усулларини қўшиб бориш йўли билан ўргатиб бордилар. Бир ҳафта давомида ҳар икки гуруҳ ўқувчилари икки мартадан шуғулланишди. Ҳар бир машғулот давомийлиги 45 дақиқа этиб белгиланди. Машғулотлар давомийлиги ва ҳажми икки гуруҳда ҳам бир хил эди. Гуруҳларда тажриба бошланишдан олдин ва тажриба якунида назорат тест синовлари ўтказилди.

Шундай қилиб, юқори синф ўқувчилари 50 м масофани кўкракда крол усули билан сузишда тажриба ва назорат гуруҳлари ўртача 24,94% натижага эришдилар. Чалқанча крол усули билан сузишдан сузишнинг ўқувчилари фойзи эса, ўртача 11,28% ни ташкил этди. Брасс усулида сузишдан сузишнинг ўқувчилари фойзи эса, хатто 25 м масофани ҳам сузиш ўта олмадилар.

Тажриба гуруҳи ўқувчиларини сузишга ўргатишда қўлланилган сузиш машқлари сузувчининг бошланғич ишчи ҳолати ва таянч вазифасини утовчи буюмга урғу берган ҳолда сузиш техникаси ва жисмоний сифатларини ривожлантириш ҳамда сузиш техникасини ўрганиш билан изоҳланади. Бу таклиф этилаётган юқори синф ўқувчиларининг брасс усули асосида сузиш техникасига бошланғич ўргатиш методикаси, кейинчалик спортда сузишнинг бошқа кўплаб турларини яхши ўзлаштириш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин. Айнан брасс усулида оёқ ва қўллар ҳаракатларини яхши ўрганган ўқувчилар спортнинг сузиш турида бошқа кўплаб усулларини қийинчиликларсиз ўзлаштира оладилар.

Сузиш техникаси баҳоланиши (1-жадвал) спортча сузиш усулларида тадқиқот жараёнининг якунида тажриба гуруҳи ўқувчиларида юқори ($p < 0,001$) статистик жиҳатдан одилона баҳоланди. Назорат гуруҳи ўқувчилари натижалари билан солиштириганда анча

сифатли, улар 50 м масофага кўкракда крол усулида ($p < 0,001$) ва 50м брасс усулида ($p < 0,001$) сузиш техникасини ўзлаштирганлар. Параллел ва кетма-кетликда сузиш усулларини ўрганган назорат гуруҳи ўқувчилари натижалари эса анча паст баҳоланди.

Тадқиқот якунида назорат ва тажриба гуруҳ ўқувчилари ўртасидаги сузиш техникаси кўрсаткичларини таққослаш.

1-жадвал

Сузиш усуллари	Гуруҳлар		Фарқларнинг ишончилиги	
	КГ ($x \pm m$)	ЭГ ($x \pm m$)	t	p
Чалқанча крол	3,47±0,02	4,94±0,01	65,74	< 0,001
Кўкракда крол	3,56±0,02	4,72±0,03	32,17	< 0,001
Брасс	3,11±0,03	4,97±0,02	51,59	< 0,001

Ўқувчиларни сузиш техникасини ўзлаштириш натижаларидаги фарқ уларни ўқиш охирида назорат масофасини сузиб ўтиш вақтида яққол ифодаланди.

ХУЛОСА

1. Ўқувчиларни сузиш тайёргарлиги даражаси аниқлаш натижасида уларнинг билим ва куникмалар даражаси бир хил эмаслиги аниқланди. мактаб ўқувчиларида сузишни турли усулларини ўзлаштиришда кўкракда крол усулида -24,94 %, чалқанча крол усулида -11,28 %, брасс усулида -4,35 % фоиз кўрсатди. Умуман олганда юкори синф ўқувчиларининг сузиш тайёргарлиги жуда паст деб баҳоланди.

Адабиётлар рўйхати

1. Ишимов Б. А. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ПЛАВАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 12-17.
2. Ишимов Б. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИЛЫ И ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ ПЛОВЦОВ БРАССИСТОВ 13-14 ЛЕТ //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 24. – С. 47-54.
3. Bakhodir I. Development of strength training of swimmers by the Breaststroke method //Eurasian Journal of Sport Science. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 31-38.
4. Булгакова Н.Ж., Фомиченко Т.Г., Авдиенко В.Б. Ретроспективный анализ динамических и временных характеристик техники сильнейших пловцов страны, зарегистрированных у них в младших возрастных группах // Теория и практика физической культуры. 1995, № 10. С. 48–51.